

FITRAT PUBLITSISTIK ASARLARI TARKIBIDAGI O‘ZLASHMALAR SEMANTIKASIDAGI O‘ZGARISHLAR

S.Mirzatillayeva, FarDU tayanch doktoranti

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada o‘zlashmlarning tilga kirib o‘zlashishi jarayoni batafsil tahlil qilingan. Amalda mavjud bo‘lgan ilmiy xulosalarga munosabat bildirilgan. O‘zlashmalarning asliyat bilan mutanosibligi o‘rganilgan.*

***Аннотация.** В этой статье подробно анализируется процесс проникновения заимствований в язык. Реакция на научные выводы, имеющиеся на практике. Изучена пропорциональность ассимиляций.*

***Annotation.** This article provides a detailed analysis of the process of language penetration and absorption of lesions. The scientific conclusions that exist in practice have been reacted to. The proportionality of dispositions with primality has been studied.*

***Kalit so‘zlar.** Semantika, moslashish, semantik torayish, semantik mutanosiblik, til egasi, o‘zlashma.*

***Ключевые слова.** Семантика, адаптация, семантическое сужение, семантическая пропорция, владение языком, ассимиляция.*

***Keywords.** Semantics, adaptation, semantic narrowing, semantic proportionality, language possession, appropriation.*

O‘zlashmalarning moslashuv jarayoni orasida semantik jihatdan moslashish hodisasining ahamiyati katta va ancha qiziqarli jarayon hisoblanadi. Umuman olganda, leksik birliklarning ma‘nosi va undagi o‘zgarishlarni o‘rganuvchi semantika (semasiologiya) barcha zamonaviy tilshunoslik maktablarida o‘ta muhim bo‘limlardan hisoblanadi[1.7].

So‘z ma‘nosini tadqiq etish tilshunoslikning etimologiya hamda leksikologiya bo‘limlari uchun muhim jarayon hisoblanadi. Zero, til avvalo muloqot va axborot almashinuvi qurolidir. Shuningdek, so‘zning semantik strukturasi, so‘zning leksikografik talqini, monosemiya, polisemiya kabi masalalar bilan chambarchas bog‘lanadigan bu muammo faqat semasiologiya uchun emas, balki tilning boshqa lingvistik bahslari (leksikologiya, leksikografiya, onomasiologiya, etimologiya kabilar) uchun ham prinsipial ahamiyatga ega[2.27].

So‘z ma‘nosi voqelikning til sohiblari tomonidan aynan bir xil, o‘xshash yoki yaqin idrok qilinishiga asoslanadi, til egalarining bilish salohiyatiga muvofiq tuziladi. Inson shuurida aks etuvchi in‘ikos, asosan, kishilarning o‘zaro muloqot jarayonida, ularning tilida ro‘yobga chiqadi. So‘z shakli esa so‘z ideal tomonning material timsoli hisoblanib, u tufayli ma‘no (ideal tomon) suhbatdoshga tushunarli bo‘ladi. Demak, so‘zning material tomoni nafaqat ideal (ma‘no) tomonini ifodalaydi va ro‘yobga chiqaradi, balki ideal tomonning kommunikativ, umumiy, tushunarli bo‘lishi uchun xizmat qiladi. Ideal tomon material tomonsiz mavjud bo‘lolmasligi kabi, material tomon ham ideal tomonsiz yuzaga kelmaydi. So‘z yangilanibgina, yangi qiyofaga kiribgina qolmay, shuningdek, o‘z fonetik ko‘rinishi (shaklini) ni o‘zgartirmagan holda semantik o‘zgarishlar negizida qayta maydonga chiqishi mumkin[3.102].

Soʻz oʻzlashishi dastlab soʻz va uning ayrim leksik maʼnolari holatida yuz berib, semantik tuzilishi toʻla oʻzlashmaydi. Chunki tilga kirib kelgan dastlabki davrda oʻzlashmaning maʼnosi toʻla beriladigan va ifodalanadigan kontekstda hali shakllanmaydi. Zero, u xalqlarning oʻzaro madaniy munosabatiga bogʻliq holda, unga tobe munosabatda qabul qilingan narsa va predmetlarni ifoda etuvchi leksik maʼnosi orqaligina qabul qilingan boʻladi[5.271].

Xorijiy soʻz asta-sekin tilda maʼlum leksik birliklar bilan bogʻliq holda ishlatila boshlaydi. Nutqda muayyan qoʻllanish shakllarini oladi. Til egalari ona tillaridan unga mos ekvivalent topishga harakat qilishadi. Agar shunday til birligi boʻlsa, oʻzlashmaning maʼnosi yanada oydinlashadi va konkretlashadi. Uning tilda qoʻllanilish oʻrni belgilanib, ishlatilishi aktuallashadi. Nomlangan faktorlar chet soʻz maʼnosiga, u anglatuvchi tushuncha va tasavvurlarga ham taʼsir qiladi.

Zero, chet soʻzning maʼnosi qabul qiluvchi tilning lugʻat tarkibi, taraqqiyot darajasiga qarab toʻla, qisman va hatto butunlay oʻzgarib ham oʻzlashishi mumkin[6.85-86].

Mustaqillik davrida oʻzbek tili lugʻat tarkibida quyidagi lisoniy oʻzgarishlar yuz berdi: 1. Xorijiy tillardan bevosita yoki bilvosita soʻzlar olindi. 2. Tilning ichki imkoniyati hamda til egalari ehtiyojidan kelib chiqib, oʻzlashma tarkibli yangi soʻzlar yasaldi. 3. Soʻz yoki ibora semantik strukturasi yangi maʼnolar bilan boyidi[7.41]. Bu jarayonlar albatta, jamiyat taraqqiyoti hamda axborot texnologiyalari rivoji natijasida yuzaga keldi[8.150]. Hozirgi kunda tilimizga oʻzlashmalarning kirib kelishi yanada jadallashdi. Masalan, skrinshot, piar, kofebrek, kfc, start-up, call-markaz (kalka), coworking va b. Oʻzlashma soʻzlarning qabul qilinishida ularning asli maʼnosi emas, boshqa til jamiyatlarida qabul qilingan maʼnosi yetakchi sema sifatida qabul qilinayotgani koʻzga tashlanadi. Yaʼni ularning oʻzlashuvida bevosita tillar emas, jamiyatlarning ijtimoiy-ruhiy aloqasi birinchi oʻringa chiqmoqda. Soʻzning oʻzlashuv jarayoni, buning lugʻaviy maʼnoga taʼsiri bevosita til bilan, shuningdek, jamiyat bilan bogʻliq boʻlmoqda. Bunda millatlarning dunyoqarashi, urf-odatlari soʻzlarning ayrim semalarining, yaʼni soʻzning toʻliq oʻzlashishida oʻziga xos filtr vazifasini bajaradi[9.69]. Jumladan, T.Rahmonovning “Hozirgi oʻzbek tilidagi arabcha oʻzlashgan soʻzlarning semantik tuzilishidagi oʻzgarishlar” nomli 1994-yil eʼlon qilgan ishlari bu sohani rivojiga ham katta hissasini qoʻshgan. Bu masalada soʻz semantik tuzilishining oʻzgarishi uch xil yoʻl bilan vujudga kelishi aytib oʻtilgan. Bular quyidagilar:

1. Oʻzlashma soʻzlar semantik tuzilishidagi kengayish hodisasi,
2. Oʻzlashma soʻzlar semantik tuzilishidagi torayishi hodisasi,
3. Oʻzlashma soʻzlar semantik tuzilishidagi uzoqlashuvi va zidlashuvi hodisasi[10.6].

Oʻzlashma leksemalar tarkibidagi semantik jihatdan kengayish hodisasi soʻzdagi maʼno miqdorining ortishi bilan belgilanadi. Torayish hodisasida esa soʻz oʻzlashish jarayoni va muomalada boʻlgan davrda uning ayrim semalari isteʼmoldan chiqib ketadi. Natijada maʼno torayish hodisasi vujudga keladi. Oʻzlashma leksemalarda oʻzining asliyatidan uzoqlashuv va zidlashuv hodisasida oʻzlashma soʻz butunlay yangi maʼno kasb etishi yoki oʻzining bosh maʼnosidan boshqa

ma'noga o'tib qolishi kuzatiladi. O'zlashma leksemalarning semantik tuzilishidagi o'zgarishlarni quyidagicha tasnif qilamiz:

1. Asl holatida qolgan o'zlashmalar,
2. Semik tarkibida o'zgarish sodir bo'lgan o'zlashmalar:
 - a) ma'nosi kengaygan o'zlashmalar,
 - b) ma'no toraygan o'zlashmalar,
 - d) asliyatdan uzoqlashgan o'zlashmalar,
 - e) asliyati bilan zidlashgan o'zlashmalar.

So'zlar o'zlashish jarayonida albatta ma'lum bir o'zgarishlarga uchraydi. Ya'ni ayni holatidan boshqa bir tilga o'tish jarayonida asliy hamda semik xususiyat jihatidan farqlanishlar kuzatiladi. Lekin ayrim bir leksemalar borki, ularda bunday jarayon kuzatilmaydi. Ular boshqa tilda qanday qo'llanilgan bo'lsa shunday asl holatida tilimizga kirib keladi. Ya'ni bunday o'zlashma leksemalar o'zining asliy hamda semik mutanosibligini saqlab qoladi. Ular o'zlashish hamda umumiste'mol leksikasiga o'tish jarayonida o'zining asliyatida qoladi. Biz bu jarayonni so'zning etimologiyasini tekshirish orqali aniqlashimiz mumkin. Izohli lug'atlarda lug'at maqolasida so'zning kelib chiqishi haqidagi ma'lumotlar berib boriladi. Bu esa lug'atdan foydalanuvchilarga qulaylik tug'diradi. So'z haqida boshqa ma'lumotlarni qidirib topishga hojat qolmaydi. Biz ham Abdurauf Fitrat publitsistikasidagi o'zlashma leksemalarni bevosita izohli lug'atlarga tayangan holda tadqiq etishga harakat qildik. Bunda so'zlarga keltirilgan etimologik ma'lumotlarga tayandik. O'zlashma leksemalar tarkibidagi semik o'zgarishlarni ma'no ko'chish usullari orqali o'rganish tilimizning boy imkoniyatlarini yanada ochib berishga xizmat qiladi. Tilimizda o'zlashma so'zlar salmoqli o'rinni egallaydi. Ularning ko'pchiligi ot so'z turkumiga mansub hisoblanadi. Bunday leksemalar turli sohalarga taalluqli hisoblanadi. Lug'at tarkibidagi o'zlashmalarning ayrimlari o'zining ma'no tarkibini butunlay o'zgartirib, etimologik ma'no va tushunchasi bilan bog'liq bo'lmagan so'zga aylangan holatlari ham mavjud. Lekin ko'pchilik o'zlashma leksemalarning ma'nosi o'zgarmay qolganiga ham biz izohli lug'atlarni ko'rish mobaynida guvoh bo'lamiz. Ya'ni o'zlashma so'z har ikki tilda ham bir xil ma'noni anglatadi. Masalan, Dinni **xurofot**dan ajratish degan xayolga berilgan edim[12.31]. **Xurofot** so'zi O'TIL da "diniy e'tiqod, urf- odatlar, irimlarni soxtalastiruvchi ijtimoiy-psixologik hodisa"[12.427] deb izohlanadi. Arab tilida "bid'at, taassub, irim-sirimlar", "behuda gap, safsata" [13.222] deb izohlanadi. Bu so'zning har ikki tildagi bosh semasi aynan bir xil. Tilimizga ham bu so'z o'zining bosh ma'nosini saqlagan holda o'zlashtirilgan.

"**Dunyo** havodis o'chog'idir" demishlar, to'g'ri bir so'z[11.14.]. O'TIL da dunyo so'zi "butun borliq, koinot, olam", "hayot, tiriklik", "boyluk, davlat"[12.662] degan ma'nolar bilan izohlanadi. Arab tilida ham bu so'z "jahon, olam", "kundalik hayot, dunyo"[13.271] degan ma'nolarni bildiradi. Bu so'zning semik tarkibi tilimizda arab tilidagi semik tarkibiga qaraganda nisbatan kengaygan. Yuqorida keltirilgan namunalar o'zlashish jarayonida asliy hamda semik jihatidan bir- biriga muvofiq holatda qolgan. Keltirib o'tilgan so'zlar yozuvchi yashagan davrda faol qo'llanilgan bo'lsa, ayrimlari hozirgi kunda eskirgan leksika sifatida tilimizda saqlanib qolgan. Lekin bu yerda shuni ta'kidlash kerakki, keltirilgan

o‘zlashma leksemalardan ayrimlari adib talaffuzida qanday bo‘lsa uning yozma manbalarida ham xuddi shu holatda keltirilgan. Ya’ni bu yerda orfoepik jihat ustunlik qilgan. Demak, o‘zlashma va qo‘llanma so‘zlar iste’molchi tilga nafaqat leksik-semantik, balki imloviy jihatdan ham moslashadi[14.16].

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Гайсина Г.Р. Персидские заимствования в башкирском языке: Автореф. дис. ...канд. филол. наук. – Уфа, 2008. – С. 7.
2. Қўчқортөв И. Ўзбек тили лексик семасиологияси ва унинг актуал вазифалари // Ўзбек тили ва адабиёти.– Тошкент: Фан, 1982. – № 6. – Б. 27.
3. Дадабоев Х, Ҳамидов З,Холмонова З. Ўзбек адабий тили лексикаси тарихи. –Тошкент: Фан, 2007.– Б. 102.
4. Ўзбек тили лексикологияси. – Тошкент: Фан, 1981. – Б. 271.
5. Жуманиёзов О. Ўзбек тилидаги герман тиллари ўзлашмалари. – Тошкент: Фан, 1987. – Б. 85-86.
6. Одилов Ё. Мустақиллик даври лексикасида маъно тараққиёти // ЎТА, 2016, №2. – Б.41.
7. Маҳмудов Н. Тил тилсими тадқиқи. – Тошкент: Mumtoz so‘z. – 2017. – Б.150.
8. Қўзиёв У. Ўзбек тили изоҳли луғатларидаги ўзлашма сўзлар тадқиқи. (PhD)дисс.;Н-2018, 69-бет
9. Раҳмонов Т. Ҳозирги ўзбек тилидаги арабча ўзлашма сўзлар семантик тузилишидаги ўзгаришлар.Фил.фан.ном диссерт. Автореф. Т.:1994.6-бет
10. Фитрат А. Ёпишмаган гажжаклар. 31-бет, 1919
11. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. IV жилд 427-бет .-Тошкент.,2008
12. An-Naim arabcha-o‘zbekcha lug‘ati. 222-bet.Toshkent,2003
13. Фитрат А. Бухорода инқилоб ,14-бет,1918.
14. Омонов М. “Бобурнома” даги изофий бирикмаларнинг лисоний тадқиқи.(PhD)диссер автореф.:Ф-2020.